

ANALISIS RESPON INFLAMASI AKUT DAN DINAMIKA LEUKOSIT PADA MENCIT (*Mus musculus*) YANG DIINDUKSI KARAGENAN

Delia Selvi Yanti^{1*}, Hanifa Rahman², Neneng Permata Putri³, Abdillah Salim⁴, Melly Farsya Azirda⁵

¹ 2210422005, Kelompok 2A, Praktikum Fisiologi Hewan, Biologi, FMIPA UNAND

² 2210421011, Kelompok 2A, Praktikum Fisiologi Hewan, Biologi, FMIPA UNAND

³ 2210421013, Kelompok 2A, Praktikum Fisiologi Hewan, Biologi, FMIPA UNAND

⁴ 2210421017, Kelompok 2A, Praktikum Fisiologi Hewan, Biologi, FMIPA UNAND

⁵ 2210421019, Kelompok 2A, Praktikum Fisiologi Hewan, Biologi, FMIPA UNAND

*Koresponden : deliaselvi028@gmail.com

ABSTRAK

Inflamasi merupakan respon imun nonspesifik yang terjadi akibat adanya kerusakan jaringan atau paparan agen asing, seperti mikroorganisme atau senyawa kimia proinflamasi. Praktikum ini bertujuan untuk mengamati respon inflamasi akut melalui perubahan volume udem dan dinamika leukosit pada mencit (*Mus musculus*) yang diinjeksi dengan larutan karagenan 1% sebagai agen inflamasi. Dua perlakuan dilakukan, yaitu injeksi aquades sebagai kontrol dan karagenan 1% sebagai perlakuan. Volume udem diamati melalui metode pengukuran volume kaki mencit berdasarkan prinsip Archimedes, sedangkan dinamika leukosit diamati melalui preparat apusan darah dan pengamatan mikroskopis. Hasil menunjukkan bahwa mencit yang diinjeksi karagenan mengalami peningkatan volume udem sebesar 112,5%, jauh lebih tinggi dibandingkan kontrol (aquades) 17%. Selain itu, jumlah leukosit di menit 60 juga meningkat signifikan pada kelompok karagenan (mean 26,3) dibandingkan dengan aquades (mean 11). Hal ini menunjukkan bahwa karagenan mampu memicu respon inflamasi akut yang ditandai dengan edema dan leukositosis. Respon tersebut merupakan bagian dari mekanisme pertahanan tubuh dalam menghadapi senyawa asing yang dimediasi oleh pelepasan histamin dan aktivasi mediator inflamasi lainnya.

Kata kunci : *Inflamasi akut, Karagenan, Leukosit, Sistem imun, Udem*

PENDAHULUAN

Tubuh sangat mudah dan rentan terhadap penyakit maka dari itu perlu adanya sistem kekebalan tubuh baik yang berasal dari bawaan ataupun yang dari luar seperti imunisasi. Dalam tubuh sistem kekebalan di instruksi, diatur dan dikendalikan oleh sel darah putih yaitu leukosit. Leukosit memiliki peranan dalam pertahanan tubuh dan imun organisme terhadap zat-zat asing. Leukosit dapat melakukan gerakan amuboid dan melalui proses diapedeisis yaitu dengan meninggalkan kapiler dengan menembus antara sel-sel endotel dan ke dalam jaringan penghubung. Leukosit akan

mengenal segala zat asing yang masuk ke dalam tubuh sebagai antigen untuk respon imun (Abbas *et al.*, 2020).

Sistem imun adalah sistem pertahanan pertama manusia yang melindungi tubuh dari penyakit atau benda-benda asing yang masuk dalam tubuh. Mekanisme mempertahankan imunitas tubuh antara lain adalah dengan cara mengenal, menetralkan, menghancurkan atau memetabolisme benda asing tersebut. Ketiga mekanisme tersebut sebagai respon imun dari tubuh yang bertujuan untuk mempertahankan keutuhan

tubuh (Schoenknecht *et al.*, 2016). Sel-sel yang terlibat di dalam sistem imun adalah sel T dan sel B, sel T dihasilkan oleh timus sedang sel B dihasilkan di sumsum tulang belakang (Sukmayadi *et al.*, 2014).

Di dalam tubuh sistem imun terdapat dua macam yaitu sistem imun nonspesifik (*innate*) dan spesifik (*adaptive*). Sistem imun spesifik dapat mengenali benda asing yang pernah terpapar sebelumnya karena sistem imun *adaptive* (spesifik) melibatkan sel memori, sehingga memberikan respon imun yang lebih baik. Sedangkan pada sistem imun nonspesifik (*innate*), bersifat tidak spesifik karena tidak melibatkan sel di dalam memori, tetapi sistem imun *innate* mempunyai aktivitas yang lebih cepat dibandingkan imun adaptif karena bekerja secara langsung dan tidak melibatkan sel memori. Kedua sistem dalam sistem imun memiliki mekanisme yang berbeda namun dengan tujuan yang sama yaitu untuk mempertahankan homeostasis tubuh (Erniati dan Ezraneti, 2020).

Gangguan sistem imun adalah kegagalan mekanisme normal dari sistem imun untuk mempertahankan sistem kekebalan tubuh. *Auto imun* terjadi ketika sistem imun tidak dapat mengenali dan menyerang jaringan tubuh sendiri, sehingga terjadi kerusakan jaringan atau gangguan fisiologis. Penurunan sistem imun ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor yakni stres, iklim, dan higienitas yang buruk menjadi penyebab utama. Faktor ini dapat menyebabkan penurunan kekebalan tubuh secara alamiah yang pada umumnya memungkinkan akses patogen terutama melalui situs mukosa (Seckin *et al.*, 2018). Salah satu cara untuk menghindari akses patogen yakni dengan cara meningkatkan sistem kekebalan tubuh dengan mengkonsumsi obat-obatan mengandung immunomodulator (Rolando *et al.*, 2019).

METODE PRAKTIKUM

Waktu dan tempat

Praktikum Analisis Respon Inflamasi Akut Dan Dinamika Leukosit Pada Mencit (*Mus Musculus*) Yang Diinduksi Karagenan dilakukan pada hari rabu, 1 November 2023 pada Laboratorium Teaching II, Jurusan Biologi, Fakultas Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Andalas, Padang.

Alat dan Bahan

Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah Gelas ukur volume 10 mL, *petridish*, spuit 1 cc, kamera, penggaris berskala milimeter, spidol permanen, mikroskop, kaca objek, pipet tetes, gunting bedah. Bahan yang digunakan dalam praktikum adalah Mencit putih dengan jenis kelamin yang sama, larutan *karagenan* 1%, *aquades*, pewarna *giemsa*, *etanol* 96%, kertas tissue.

Cara Kerja

1. Observasi Respon Inflamasi Akut

Dua ekor mencit yang telah dipuasakan selama minimal 12 jam disiapkan terlebih dahulu. Larutan *karagenan* 1% dan *aquades* sebagai kontrol juga disiapkan menggunakan jarum suntik. Telapak kaki kiri mencit ditandai pada bagian pangkalnya menggunakan spidol permanen sebagai batas pengukuran. Gelas ukur 10 mL kemudian diisi air hingga penuh dan diletakkan di atas permukaan datar. Setelah itu, telapak kaki kiri mencit dicelupkan ke dalam air hingga batas penanda, dan air yang tumpah dikumpulkan menggunakan cawan petri lalu dipindahkan ke gelas ukur kosong untuk dihitung volumenya. Volume air tumpah ini dianggap setara dengan volume kaki yang dicelupkan berdasarkan prinsip Archimedes. Telapak kaki mencit kemudian dikeringkan menggunakan tisu dan difoto untuk dokumentasi. Setelah itu, injeksi dilakukan menggunakan larutan

karagenan yang disuntikkan ke telapak kaki kiri mencit pertama, sedangkan aquades disuntikkan ke telapak kaki kiri mencit kedua, masing-masing sebanyak 0,05 mL. Mencit dikembalikan ke kandang dan dibiarkan selama 30 menit sebelum dilakukan pengamatan ulang terhadap kondisi telapak kaki. Volume telapak kaki diukur kembali seperti sebelumnya, kemudian dikeringkan dan difoto kembali. Pengamatan ulang dilakukan lagi setelah 60 menit pasca injeksi. Volume telapak kaki diukur kembali, dan data pengukuran dicatat bersama dengan hasil observasi visual pada lembar kerja.

2. Observasi Perubahan Leukosit dalam Kondisi Inflamasi

Kaca objek yang bersih dan bebas lemak disiapkan terlebih dahulu. Kemudian, dilakukan pengukuran volume telapak kaki awal sebelum di injeksi. Lalu, ujung ekor mencit dipotong dengan menggunakan

gunting bedah pada bagian lateral agar darah dapat keluar. Tetesan darah pertama dibuang, lalu darah berikutnya ditetaskan pada sisi tepi kaca objek untuk dibuat apusan darah hingga membentuk film darah tipis. Setelah itu, preparat dibiarkan mengering selama 10 menit, lalu ditetaskan alkohol 96% untuk fiksasi dan dibiarkan selama 5 menit. Kemudian ditetaskan pewarna giemsa pada preparat dan didiamkan selama 10 menit. Setelah pewarnaan selesai, preparat dibilas dengan air dan dikeringkan menggunakan kertas tisu. Preparat diamati di bawah mikroskop dan jumlah leukosit dihitung. Prosedur yang sama dilakukan kembali terhadap mencit yang sama setelah 60 menit pasca injeksi larutan *karagenan* dan aquades. Kuantitas leukosit yang ditemukan dicatat untuk masing-masing mencit pada momen sebelum dan sesudah perlakuan inflamasi.

HASIL PEMBAHASAN

3.1 Observasi Respon Inflamasi Akut

Inflamasi merupakan sebuah proses protektif normal terhadap trauma fisik atau zat-zat mikrobiologis yang bisa menyebabkan terjadinya luka jaringan (Umboh *et al.*, 2017). Tanda inflamasi akut adalah kemerahan (*dolor*), pembengkakan atau edema (*tumor*), panas (*kalor*), nyeri

(*rubor*) dan perubahan atau hilangnya fungsi (*function laesa*) (Sukmawati *et al.*, 2014). Dari praktikum yang telah kami lakukan didapatkan hasil dari respon inflamasi akut kelompok 2 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Hasil Observasi Respon Inflamasi Akut

Perlakuan	Volume udem			Peningkatan vol. (%)	Warna Udem		
	Awal	30 min	60 min		Awal	30 min	60 min
Injeksi Aquades	0,23	0,25	0,27	17%	Pink muda	Pink muda	Pink tua
Injeksi Karagenan 1%	0,16	0,20	0,23	112,5%	Pink muda	Pink muda	Pink tua

Berdasarkan pada tabel 1, didapatkan bahwa pada perlakuan dengan injeksi aquades mengalami penurunan volume edema yang rendah yaitu hanya sebesar 17%. Dapat disimpulkan bahwa kaki mencit yang diinjeksi aquades tidak mengalami peningkatan volume edema yang signifikan. Berbeda dengan kaki mencit yang diinjeksi karagenan, terjadi peningkatan volume edema sebesar 112,5% yang mengalami peningkatan.

Karagenan merupakan senyawa iritan sebagai induktor radang dengan melepaskan mediator inflamasi sehingga terjadi cedera sel yang merupakan proses awal inflamasi. Radang akibat pelepasan mediator inflamasi tersebut bertahan selama 8 jam dan dalam waktu 24 jam berangsur-angsur akan berkurang, radang

akan mencapai maksimum pada 5 jam setelah injeksi karagenan (Elmitra *et al.*, 2019).

Pada pengamatan menit ke-60, kaki mencit yang diinjeksi karagenan menunjukkan peningkatan ketebalan kaki akibat induksi karagenan. Hal ini disebabkan karena karagenan meningkatkan permeabilitas kapiler dan memicu vasodilatasi lokal yang akan meningkatkan aliran darah dan kebocoran cairan ke ruang interstisial serta emigrasi leukosit, terutama neutrofil yang menyusul diikuti oleh makrofag (Umboh *et al.*, 2017). Karagenan juga akan merangsang pelepasan mediator inflamasi yang akan mengarah pada radang akibat antibodi tubuh terhadap antigen (Necas, 2013)

3.1 Observasi Dinamika Leukosit Dalam Kondisi Inflamasi Akut

Setelah melakukan observasi respon inflamasi akut dengan cara menginjeksi kaki mencit dengan aquades dan karagenan 1%, selanjutnya melakukan apusan darah

untuk melihat dinamika leukosit terhadap kondisi inflamasi akut. Data hasil pengamatan yang telah dilakukan dapat dilihat hasil pada tabel berikut:

Tabel 2. Hasil Observasi Dinamika Leukosit Dalam Kondisi Inflamasi Akut

Perlakuan	Jumlah Leukosit Terobservasi							
	Awal				Akhir (60 min)			
	LP1	LP2	LP3	MEAN	LP1	LP2	LP3	MEAN
Injeksi aquadest	22	17	15	18	11	10	12	11
Injeksi karagenan 1%	31	28	23	27,33	24	23	32	26,3

Berdasarkan pada tabel 2 didapatkan hasil bahwa dinamika leukosit yang tinggi ada pada perlakuan yang diinjeksi karagenan 1%. Hal ini dikarenakan reaksi vaskular yang terjadi pada reaksi inflamasi menyebabkan cairan edema keluar dan mediator kimiawi merangsang leukosit terutama neutrofil untuk merespons

antigen berbahaya seperti karagenan yang masuk. Mediator kimia tersebut berasal dari granula sel mast, molekul dan komplemen yang dipecah atau dikeluarkan pada lokasi infeksi kemudian diaktivasi (Nuraini dan Wijayanti, 2017).

Proses inflamasi melibatkan terjadinya perubahan pada struktur

jaringan yang radang. Secara histologis peradangan ditandai dengan perubahan struktur jaringan diiringi dengan infiltrasi leukosit terutama neutrofil menyebabkan cairan menumpuk di ruang interstisial sehingga menyebabkan kematian sel dan pembentukan jaringan fibrotik dan proliferasi pembuluh darah dan munculnya fibroblast (Abdulkhaleq *et al.*, 2018). Sel-sel yang berperan dalam inflamasi yaitu netrofil, eosinofil, basofil, sel natural killer, limposit, sel mast, sel

dendritik, dan *antigen presenting cells* (Zhang *et al.*, 2017).

Proses inflamasi akan terus berlangsung hingga antigen dapat dimusnahkan. Inflamasi akan pulih setelah mediator kimia dinonaktifkan. Apabila penyebab inflamasi tidak dapat disingkirkan akan terjadi inflamasi kronik yang dapat merusak jaringan dan kehilangan fungsi sama sekali (Zhang and Xiong, 2017).

KESIMPULAN

1. Pada pengamatan respon inflamasi akut, kaki mencit yang diberi perlakuan injeksi karagenan 1% mengalami peningkatan inflamasi yang lebih tinggi dibandingkan kaki mencit yang diberi injeksi aquades.
2. Karagenan merupakan senyawa iritan sebagai indikator radang dengan memicu pelepasan mediator inflamasi sehingga terjadi cedera jaringan yang memicu proses awal inflamasi.
3. Pada observasi dinamika leukosit dalam kondisi inflamasi akut, jumlah leukosit

mencit yang kakinya diinjeksi karagenan lebih tinggi jumlahnya secara signifikan dibandingkan mencit dengan injeksi aquades.

4. Dinamika leukosit pada kaki mencit di injeksi karagenan, memicu vasodilatasi yang terjadi pada reaksi inflamasi, yang mengakibatkan cairan edema keluar dan mediator kimiawi merangsang leukosit untuk merespons dan menghilangkan agen-agen berbahaya seperti karagenan dan memperbaiki jaringan yang rusak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, A. K., Lichtman, A. H., and Pillai, S. 2020. *Imunologi Dasar Abbas: Fungsi dan Kelainan Sistem Imun*. Elsevier Publishing book, 6: 15–18.
- Abdulkhaleq, A. A., Assi, M. A., Abdullah, R., Zainal, S., Saad, M., Taufik-Yap, Y. H., and Hezmee, M. N. M. 2019. The Crucial Role Inflammatory Mediators in Inflammation: A Review. *Veterinary World*, 11(5): 627–635.
- Elmitra, E., Apriyanti, D., dan Septiani, T. I. 2019. Uji Efektivitas Antiinflamasi Ekstrak Etanol Daun Cabe Rawit (*Solanum frutescens* L.) pada Mencit jantan (*Mus musculus*) dengan Metode Induksi Karagenan. *Journal Akademi Pharmacy Dragon*, 4(2): 1–13.
- Elmitra, E., dan Emaneli, R. 2020. Aktivitas Imunomodulator Ekstrak Rumput Laut. *Acta Actuatrica : Aquatic Sciences Journal*, 7(2): 79–86.
- Marbun, B. M., dan Restuari, M. 2015. Pengaruh Ekstrak Etanol Daun Buas Buas (*Premna pubescens* Blume.) sebagai Antiinflamasi pada Edema Kaki Tikus Putih (*Rattus norvegicus*). *Jurnal Biosains*, 1(3): 107–112.
- Necas, J., dan Bartosikova, L. 2013. Carrageenan: A Review. *Veterinary Medicine*, 58(4): 187–205.
- Nuraini, F., dan Wijayanti, N. 2017. Uji Efek Antiinflamasi Sarang Burung Walet (*Collocalia fuciphaga* T.) terhadap Gambaran Histologis Telapak Kaki Mencit (*Mus musculus*). *Jurnal Labora Medika*, 1(1): 21-26.

- Pang, W.W., Schrier, S. L., and Weissman, I. L. 2017. Age-associated changes in human hematopoietic stem cells. *Semin Hematol*, 54 : 39-42
- Rollando, R., Yuniati, Y., Sanggen, R. A., Monica, E., and Setiawan, H. 2019. Effect of solvent composition on profile of total extracts phenolic compounds and antioxidant activity of *Sterculia quadrifida* bark. *Journal of Global Pharma Technology*, 11(1): 342–351.
- Schoenknect, C., Andersen, G., Schmidts, I., and Schieberle, P. 2016. Quantitation of Gingerols in Human Plasma by Newly Developed Stable Isotope Dilution Assays and Assessment of Their Immunomodulatory Potential. *Journal of Agricultural Food Chemistry*, 64 (11): 2269–2279.
- Seckin, C., Kalayci, G. A., Turan, N., Yilmaz, A., Azmecigil, U. Y., Aydin, O., Richt, J. A., and Yimaz, H. 2018. Immunomodulatory effects of *Echinacea* and *Pelargonium* on the innate and adaptive immunity in calves. *Food and Agricultural Immunology*, 29(1): 744–761.
- Sukmayadi, A.E., Sumiwi, S.A., Barliana, M.I., dan Aryanti, A.D. 2019. Aktivitas Imunomodulator Ekstrak Etanol Daun Tempuyung (*Sonchus arvensis* Linn.). *Indonesian Journal of Pharmaceutical Science and Technology*, 1(2): 65–72.
- Sukmawati, Yuliet dan Fundrika, I. 2015. Uji Aktivitas Anti-inflamasi Ekstrak Etanol Daun Pisang Ambon (*Musa paradisiaca* L.) terhadap Tikus Putih (*Rattus norvegicus* L.) yang Diinduksi Karagenan. *Galenika Journal of Pharmacy*, 1(2): 126–132.
- Umboh, A.V., Mege, A.Z., dan Roempas, C.F.E. 2017. Potensi Anti-inflamasi Ekstrak Etanol Kulit Buah Manggis (*Garcinia mangostana* L.) terhadap Edema Kaki Tikus Putih (*Rattus norvegicus* L.) yang diinjeksi Formalin. *Jurnal Sains Matematika dan Edukasi (JSME)*, 5(2): 211–217.
- Zhang, J.M. and Xiong, J. 2017. Cytokines, Inflammation and Pain. *Int Anesthesiol Clin*, 45(2): 27–37.